

BIOLOGIYANI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARDA MUSTAQIL VA IJODIY FAOLIYATINI TARKIB TOPTIRISH

Qunishova Yulduzoy

Samarqand viloyati Oqdaryo tumani

35-umumiy o‘rta ta’lim maktab biologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada biologiya fanining o‘qitishda o‘qituvchidan talab etiladigan mustaqil fikrlash jarayonlari haqida malumotlar berilgan. Biologiyani o‘qitishda mustaqil va ijodiy fikrlash jarayonini o‘quvchilarda hosil qilish yo‘llari haqida tushinchalarga to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Fikr, muamoli vaziyat, ijodiy fikrlash, vaziyatlar, tahlillar, maqsad, vazifalar.

Biologiyani o‘qitishda o‘qituvchi o‘quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun avvalo: O‘quvchilarning darsda mustaqil ishlashlari uchun o‘quv topshiriqlarini tuzishi; Biologik obyektlar, tabiatdagi mavsumiy o‘zgarishlarni o‘rganish maqsadida tajriba va kuzatish o‘tkazish yuzasidan ko‘rsatmalar tayyorlashi: O‘quvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ularning mustaqil ta’limi uchun qo‘shimcha adabiyotlar va multimedialarni tanlashi lozim. O‘quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun, ta’lim-tarbiya jarayonida rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyasini qo‘llash zarur. Rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyasining asosiy g‘oyasi o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirish sanaladi. Mazkur texnologiyaning asosiy xususiyatlari: o‘quvchilarni o‘z bilish faoliyatini subektiga aylantirib, fikr yuritish mexanizmini shakllantiradi, rivojlantiradi. O‘quvchilarning

bilish faoliyati emperik va nazariy bilish yaxlitligida tashkil etilib, o‘qitish jarayonida bilimlarni deduktiv usulda o‘rganish ustuvor bo‘ladi. O‘qitish jarayonining asosini o‘quvchilarning o‘quv topshiriqlarini bajarish orqali vujudga keltiriladigan mustaqil faoliyat tashkil etadi. O‘quvchilarning aqliy rivojlanishiga zamin tayyorlab, bu jarayonda tanqidiy va ijodiy fikr yuritishni shakllantirish ustuvor yo‘nalish sanaladi. Fikr yuritishning bu ikki tipi bir-birini to‘ldiradi va taqozo etadi. Tanqidiy fikr yuritish shaxsning voqea va hodisalar haqidagi munosabati va fikrini vujudga keltirib, uning tarkibiga quyidagilar kiradi: Tahliliy fikr yuritish (axborotni tahlil qilish, zarur faktlarni tanlash, taqqoslash, faktlar va hodisalarni chog‘ishtirish). Tabiiy –ilmiy savodxonligi; hayotiy hodisalarda ilmiy usulda hal qilinishi mumkin bo‘lgan muammolarni aniqlash, kuzatish va tajribalar asosida xulosalar chiqarish kompetensiyasi. Bu xulosalar atrofimizdagi olamni tushunish va inson faoliyati natijasida unda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni anglab yetish, shunga ko‘ra kerakli qarorlar qabul qila olish ko‘nikmasini rivojlanishiga imkon yaratadi. O‘quvchilar darslikda berilgan o‘quv axborotini tahlil qiladi, organlar sistemasi haqidagi faktlarni tanlaydi, ularni avvalgi obektlar bilan taqqoslab, xulosa chiqaradi. Demak, daryo qichqichbaqasining ichki tuzilishini tahlil qilib, avval o‘rganilgan oq planariya, yomg‘ir chuvalchangi, suv shilliq qurti bilan taqqoslab o‘rganadi. O‘quv materiallarining bu tarzda o‘rganilishi o‘quvchilarda tahliliy fikr yuritish ko‘nikmalarining tarkib toptirishga zamin tayyorlaydi. Bog‘lanishli (assotsiativ) fikr yuritish (avval o‘rganilgan bilimlar, faktlar orasidagi bog‘lanishlarni aniqlash, tanish obeyekt va hodisalarning yangi xususiyatlari va sifatlarini topish). Bog‘lanishli fikr yuritish o‘quvchilarning avval o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini kutilmagan, noodatiy vaziyatlarda qo‘llab yangi bilim va ko‘nimalarni o‘zlashtirishlariga zamin tayyorlaydi.

Mantiqiy fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirish quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ladi:

1. Muammoli vaziyatni anglash.
2. Muammoni hal etish yo‘llarini aniqlash.
3. Muammoni hal etishning ichki va tashqi mantiqini hisobga olgan holda mantiqan dalillash.
4. Muammoni hal etish usullarining mantiqan ketma-ketligini aniqlash.
5. O‘z javoblarining to‘g‘riligini dallillash.
6. Javobning to‘g‘riligini tekshirib ko‘rish.

Tizimli fikr yuritish (o‘rganilgan obektni qismlarga ajratish, uning yaxlitligini, o‘zaro bog‘liqligini aniqlash va tavsiflash ko‘nikmasi). Tizimli fikr yuritish o‘quvchilarning o‘rganilayotgan obektni qismlarga ajratish, uning yaxlitligini, o‘zaro bog‘liqligini aniqlash va tavsiflash ko‘nikmalarini rivojlantirishga asoslanadi. O‘qituvchi o‘quvchilarda tizimli fikr yuritishni rivojlantirish uchun muayyan mavzularda o‘quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishi va tegishli o‘quv topshiriqlarini tuzishi lozim. Jumladan, “Hujayraning tuzilishi va funksiyasi” mavzusida o‘quvchilarga quyidagi o‘quv topshiriqlarini tavsiya etish maqsadga muvofiq. Topshiriqning didaktik maqsadi: Hujayraning tuzilishi va funksiyalarini o‘rganish orqali, hujayraning yaxlit tizim ekanligi, organoidlarning tuzilishi va funksiyasi, ular o‘rtasidagi bog‘lanishlarni aniqlash. Shunday qilib, tanqidiy fikr yuritish tahliliy, bog‘lanishli, mustaqil, mantiqiy, tizimli fikr yuritishni mujassamlashtirib ular o‘rtasida ichki va tashqi, muayyan va nisbiy bog‘lanishlar mavjud. O‘quvchilarda, ijodiy fikr yuritish ko‘nikmalarni

rivojlantirishda o‘qituvchi yuqorida qayd etilgan tahliliy fikr yuritishning tarkibiy qismlaridan, xususan, mustaqil fikr yuritish ko‘nikmalaridan foydalanishi mumkin. Shuni qayd etish kerakki, o‘quvchilarda nomlari zikr etilgan fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirmay turib ijodiy fikr yuritish ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish mumkin emas. Ijodiy fikr yuritish ko‘nikmalari ijodiy faoliyat tajribalarining asosini tashkil etadi. Ijodiy faoliyat tajribalarini egallashda o‘quvchilar aqliy faoliyat usullari bo‘lgan o‘rganilayotgan obektni tahlil qilish, taqqoslash, tarkibiy qismlarga ajratish, sintezlash, sabab-oqibat bog‘lanishlarini tasavvur qilish, umumlashtirish va xulosa yasashni egallagan bo‘lishlari lozim. Shundagina o‘quvchilar ijodiy faoliyatning asosini tashkil etadigan xususiyatlar:

- Tanish obektlarning yangi xususiyatlari va vazifalarini topishi;
- Tanish vaziyatlardagi muammolarni mustaqil ravishda hal etish;
- Bilim va ko‘nikmalarni yangi kutilmagan vaziyatlarda qo‘llash orqali muammoni hal etish;

O‘zlashtirgan bilim va ko‘nikmalarni amaliyotda ijodiy qo‘llashga o‘rganishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J.Tolipova, A.T.G‘ofurov “Biologiya ta’limi texnologiyalari” 2002y.
2. A.T.G‘ofurov va boshqalar. Genetik bilimlarni puxta o‘zlashtirish va masalalar yechish metodikasi. 2000y.
3. A.T.G‘ofurov, M.Maxkamov “Botanikadan ekskursiyalar o‘tkazish metodikasi”, “O‘qituvchi” 1991y.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

4. A.T.G‘ofurov, S.Xabirova “Biologiyadan sinfdan tashqari mashg‘ulotlar”, “O‘qituvchi” 1978y.
5. N.M.Verzilin, M.Korsunskaya “Biologiya o‘qitishning umumiy metodikasi”, “O‘qituvchi” 1983y.
6. A.Qodirov, Q.Xaydarov “Biologiya o‘qitish metodikasidan laboratoriya mashg‘ulotlari”, “O‘qituvchi” 1989 y.